

Conceituando a Ciência Cidadã como um Modelo de Co-produção para Aumentar o Uso da Ciência na Conservação de Insetos Polinizadores

Comunicação Oral

Caren Queiroz Souza¹

Palavras-chave: co-produção, ciência da ciência cidadã, polinizadores, conservação

A perda de insetos polinizadores representa a perda de funções ecossistêmicas essenciais à vida na Terra, configurando-se assim como um problema socioambiental que demanda por ações urgentes. Para reverter a perda de polinizadores, as ciências ambientais precisam superar o modelo linear e adotar os modelos de co-produção de conhecimento científico que orientem e produzam conhecimento usável no sentido de contribuir com a resolução de problemas socioambientais a partir da democratização do conhecimento, participação pública e estímulo ao engajamento nas atividades científicas e também em comportamentos pro-ambientais (notadamente coletivos) e formulação de políticas. Neste estudo defenderei, do ponto de vista teórico e empírico, que a ciência cidadã é um modelo de co-produção que pode aumentar e acelerar a conservação de insetos polinizadores em sistemas socioecológicos trazendo também benefícios para a ciência e indivíduos. Primeiramente discuto, com base nos conceitos mais recentes, como a co-produção e ciência cidadã coadunam entre si. A partir da revisão de literatura e levantamento de projetos focados em polinizadores apresento 15 indicadores baseados em evidências e 56 projetos que sustentam esta proposição e, por fim, apresento uma estrutura que indica as interrelações entre prática e impacto (*e.g.*, quantidade de dados x novas respostas à perguntas ecológicas sobre os insetos polinizadores, atividades de engajamento x aprendizagem). Assim, demonstro qual o estado da arte sobre as contribuições da ciência cidadã para a conservação de insetos polinizadores. A partir dessa análise, concluo que há contribuições da ciência cidadã para que necessitam de uma estruturação teórica e proponho questões fundamentais no campo para fundamentar e orientar ações que permitam ampliar a sua usabilidade.

Agradecimentos: A CAPES (bolsa nº 23038.000776/2017-54) e FAPESB (bolsa nº INC0006/2019) pelo apoio ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução (INCT IN-TREE).

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), carenq.souza@gmail.com